

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

7. Жуманиязов, О. (2012). *Журналистика жанрлари назарияси*. Тошкент: Ўқитувчи.

8. Солижонова, Г. (2019). Газета матнида публицистик услуб хусусиятлари. // *Ўзбек тилшунослиги журнали*, №3, 45–52.

9. Тоғаев, А. (2018). *Журналистика назарияси асослари*. Тошкент: Академнашр.

10. Хожиев, А. (2002). *Тилшуносликка кириш*. Тошкент: Фан.

ERTAK MATNIDAGI LINGVOPOETIK IMKONIYATLARNING YUZAGA CHIQISHIDA LITOTANING ROLI

**Bozorov Hamid Xo‘shmurodovich,
PhD, dotsent v.b, hamidbozorov65@gmail.com
Termiz davlat universiteti**

Annotatsiya. Litota xalq og‘zaki ijodining muhim ifoda vositasi bo‘lib, obrazlarni kinoyaviy, dramatik va estetik tarzda yoritishda xizmat qiladi. Mazkur maqolada o‘zbek xalq ertaklarida litota orqali yuzaga keladigan lingvopoetik imkoniyatlar, litotaning obraz yaratish, ijtimoiy pozitsiyani ifodalash va ertak matnining poetik tuzilmasini mustahkamlashdagi funksional va badiiy ahamiyati yoritildi. Tadqiqot natijalari litotaning xalqona tafakkur va estetik did ifodasidagi o‘rnini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: litota, ertak, obraz, litotik tasvir, badiiy tasvir, lingvopoetika, estetik ta’sir, ifoda obyekt, kinoya, inkor, poetik tafakkur.

Abstract. Litotes is an important expressive means in folk oral creativity, serving to depict images in an ironic, dramatic, and aesthetic manner. This article explores the linguopoetic potential of litotes in Uzbek folk tales, highlighting its functional and artistic significance in creating imagery, expressing social stance, and reinforcing the poetic structure of the tale. The research findings demonstrate the role of litotes in reflecting popular thinking and aesthetic taste.

Keywords: litotes, folk tale, imagery, litotic depiction, artistic imagery, linguopoetics, aesthetic impact, object of expression, irony, negation, poetic thinking.

O‘zbek xalq ertaklari xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy va mazmunan teran janrlaridan biri sifatida, nafaqat ma’naviy tarbiya vositasi, balki poetik tasvirlarning boy xazinasi sifatida ham alohida o‘rinni egallaydi. Bu janrda ishlatilgan badiiy ifoda vositalari, jumladan, o‘xshatish, metafora, litota, giperbola, ironiya, personifikatsiya va boshqa poetik unsurlar xalq estetik tafakkurining boyligini aks ettiradi. Xususan, litota ertakdagi voqealar, obrazlar va hodisalar kichraytirish orqali berilib, estetik va semantik ifoda kuchaytiriladi. Litota adabiyotshunoslik lug‘atida quyidagicha izohlanadi: “Litota 1) narsa-hodisaga xos xususiyatni uning aksini inkor qilish orqali ifodalashga asoslangan uslubiy figura, mohiyatan kinoyaga yaqin turadi. Litota kundalik muloqotda ham ancha faol qo‘llanadi. Masalan: “bu kishim ham ahmoq emas” – aqli-xushi joyida; “uyam shahar ko‘rmaganmas” – sodda emas, ishiga pishiq va h.k.; 2) tasvirlanayotgan narsa-hodisa, unga xos belgilarni o‘ta kichraytirishga asoslanuvchi badiiy usul, stilistik figura”. [Quronov D., 2010. 156] Tilshunosligida

badiiy tasvir vositasi sifatida ikkinchi, ya'ni narsa-hodisa va unga xos belgilarning kichraytirilishi aksariyat olimlar tomonidan tan olinadi. Prof. S.Karimov litotani mubolag'aning ko'rinishi sifatida baholab, tadqiqotimiz uchun muhim bo'lgan quyidagi fikrlarni bildirib o'radi: Mubolag'a va uning bir ko'rinishi – kichraytirish badiiy uslubning xalq og'zaki ijodi va klassik adabiyot namunalariga xos. [Karimov S., 1994. 67] Darhaqiqat, litota stilistik figura bo'lib, unda biror predmet yoki hodisa kichraytirib, past darajada ko'rsatish orqali badiiy maqsadga erishiladi.

O'zbek xalq ertaklarida litota vositasi ifoda intensivligini pasaytirish orqali obrazning real holatini kinoyaviy va tasviriy tarzda yoritish uchun ham xizmat qiladi. Buni prof. S.Karimov quyidagicha izohlaydi: “Juda ozaytirib, kamaytirib ko'rsatish yo'li bilan mubolag'a qilinadi, ya'ni inson, jonivor, predmet voqea-hodisadagi ma'lum belgi-xususiyatining haddan tashqari ko'pligiga ishora qilinadi” [Karimov S., 1994. 38]. Bu holat, ayniqsa, ertaklarda qahramonning ojizligi, bechoraligi, zaifligi yoki achinarli ahvolini tasvirlashda ko'p kuzatiladi. Masalan: *Echki bunday qarasa, bu sho'ring qurg'ur sovliq bechoraning holi xarob, bag'ri kabob ko'rinibdi. Oriq, terisi borib suyagiga yopishib, har qovurg'asi “manaman” deb sanalib turibdi.* [Bo'ri bilan mergan, 2018. 15] matnida “*terisi borib suyagiga yopishgan*” litota vositasida esda qolarli tasvir yaratilganligining guvohi bo'lamiz. Ushbu litotik birlikning denotativ ma'nosi hayvonning nihoyatda oriq bo'lib, mushak to'qimalari yo'qolgan va teri suyakka yopishganligini ifodalasa, konnotativ va poetik ma'no yuklamasi bu holatda hayvonning zaifligi va nochorligini ochib beradi Bu esa o'quvchi ongida achinish tuyg'usini uyg'otadi. Kontekstdagi “*qovurg'asi “manaman” deb sanalib turibdi*” personifikatsiyalangan litota asosida qovurg'alarning “*gapirayotgandek*” tasviri ularning haddan tashqari ko'rinib turganini ifoda etadi. Bu jarayonda **personifikatsiya+litota** birikib, ironik vizual effekt hosil qiladi. Ushbu misolda qo'llangan litotik tasvirlar o'zbek xalq ertaklari poetikasining muhim xususiyatlaridan birini poetik giperbolaga zid bo'lgan, lekin shunga o'xshash darajada kuchli estetik ifoda beruvchi litotani ochib beradi. U personajning zaif jismoniy holatini komik va dramatik tusda tasvirleydi, qahramonning taqdiriga achinish yoki ahamiyat qaratish holatini kuchaytiradi. Aytish mumkinki, litota, xalq ertaklarida *odamiylik, bechoralik, qashshoqlikni* tasvirlovchi sahnalarda keng qo'llanadi. Bu esa xalq ertaklari poetikasida muhim stilistik vosita sifatida litotaning ijodiy potensialini tasdiqlaydi. Aksariyat hollarda bu badiiy vosita taqqoslash, rad etish yoki qarshi qo'yish shaklida yuzaga keladi. O'zbek xalq ertaklarida litota vositasida yaratilgan obrazlar ijtimoiy muhit, sinfiy tafovut yoki qahramonning ijtimoiy pozitsiyasini aniq ko'rsatishga xizmat qilishi bilan ham xarakterli. Masalan: *Bizlar podshoh bolasi emasmiz. Otamiz boy ham emas.* [Uch og'ayni botirlar, 2017. 162] kontekstida litotik tuzilma shaxsiy maqomni rad etish orqali o'zini ijtimoiy iyerarxiyadan pastda ko'rsatish harakati sifatida namoyon bo'ladi. Gapda ikki baravar rad etish mavjud: 1) “*podshoh bolasi emasmiz*”; 2) “*otamiz boy ham emas*”. Har ikkisi ham semantik maydonning ijtimoiy holat komponenti bilan bevosita bog'liq. Bu rad etish orqali qahramonlar o'zlarini ijtimoiy jihatdan oddiy, kambag'al, oddiy xalq vakili sifatida tasvirleydi. Litotaning muhim xususiyatlaridan biri kichraytirish (ozaytirish) orqali vaziyat ishtirokchilarining

xususiyatlarini kuchaytirishga qaratilishi bilan ham tavsiflanadi. Yuqorida ham qahramonning maqomini pasaytirish orqali jasoratli obrazini kuchaytirishga qaratilgan. Ijtimoiy-maishiy ertaklarda xalqning o'sha davr holati aks etishi ma'lum. Ertakdagi matndan ayonlashdiki, poetik qahramonlarning o'zini past baholashi orqali yuqori tabaqadagi kuchlar bilan teng harakat qilayotgan xalq vakillari obrazi paydo bo'ladi.

Dan Sperber va Deirdre Uilson kinoya, meiosis (bilinmas darajada kichraytirish) va litota (badiiy pasaytirish) [Sperber D., Wilson D., 1987. 708] kabilarni bir guruhga kiritishadi. O'zbek tilshunosligida litotaning darajalanish ko'p holatlarda farqlanmaydi. Lekin bu ko'rinishdagi, ya'ni o'ta darajadagi kichraytirishlar ham mavjud. *Podshoning bir o'n sakkiz yashar qizi bor, oy desa og'zi bor, kun desa ko'zi bor, shakardan shirin so'zi bor, suv ichsa tomog'idan, sabzi yesa biqinidan ko'rinadi.* [Oltin beshik, 1985. 226] Parchaning poetik strukturasi bir necha darajadagi badiiylik qatlamlari mavjud. Avvalo, "oy desa og'zi bor, kun desa ko'zi bor" iborasi orqali qizning tashqi go'zalligi, qiyofasi poetik me'yorlarda ideallashtiriladi. Bu yerda tabiiy obyektlar oy va kun metafora sifatida qahramonning go'zalligini ifodalashga xizmat qiladi. "Shakardan shirin so'zi bor" degan jumlada esa ta'm hisi bilan bog'liq metafora orqali uning ichki go'zalligi – nutqi, muomaladagi latofati ifodalanadi. Kontekstning badiiy jihatdan kuchli qism esa, aynan, litota va giperbolaning birlashmasi (*litota+giperbola: "suv ichsa tomog'idan, sabzi yesa biqinidan ko'rinadi"*) orqali berilgan quyidagi tasvirdir. Bu yerda "suv ichsa tomog'idan ko'rinadi" deyish orqali obrazli ifodada inson tanasining nihoyatda nozikligi, g'oyat yupqaligi tasvirlanmoqda. Suv shaffoflik va oqim ramzi bo'lsa, uning tomoqdan o'tishini ko'rish esa faqat ideallashtirilgan, real hayotda mavjud bo'lmagan timsollarga xos xususiyatdir. "Sabzi yesa biqinidan ko'rinadi" ifodasi ham xuddi shu estetik va giperbolik ifoda mantig'ini davom ettirib, noziklik darajasini tasavvur doirasidan tashqariga olib chiqadi. Aynan shu o'rinda nihoyatda kichraytirish mavjud bo'lib, bu kichraytirish mubolag'a ko'magida tasvirlangan. Bu kabi badiiy tasvirlar o'zida obrazlilik, ifoda kuchi va hissiy ta'sirchanlikni jamlagan bo'lib, ertak personajining ideallashtirilgan, timsoliy shakli yaratilganini ko'rsatadi. Matn tuzilmasida badiiy oppozitsiya, parallelizm, metaforik simvolika, frazeologik badiiylik, ritmik muvofiqlik kabi lingvopoetik unsurlar uyg'un holda ishlatilgan. Ayni holatda ishlatilgan litota va giperbola vositalari, inson go'zalligini xalqona poetik tafakkur doirasida obrazni kognitiv-emotsional darajada ideal darajaga olib chiqishga xizmat qiladi. Shu o'rinda aytish joizki, litotalarning kontekstda qo'llanish o'rniga qarab darajalarini aniqlash o'zbek tilshunosligi oldida turgan muhim vazifalardan hisoblanadi.

Litota evfemistik kontekstlarda yumshatish vositasi sifatida xizmat qilishini, og'riqli yoki noqulay haqiqatlarni yengillashtirish uchun ishlatilishini tadqiq etib, litotani xushmuomalalik strategiyasi sifatida ko'rib chiqqan L.Jeffri quyidagi fikrlarni ta'kidlaydi: "Biz allaqachon giperbola va litota uchun o'zini oqlash va xushmuomalalik bo'lgan holatlarni uchratganmiz. Tabiiyki, odobli e'tiqodlarni oshirib ko'rsatish (giperbolik intensivatsiya) va odobsizlik, nomaqbullik holatlarini pasaytirib ifodalash (litotik mitigatsiya) nutq etiketi va ijtimoiy maqbullik

mezonlariga mos keluvchi strategiyalar hisoblanadi”. [Geoffrey L., 1983. 145] L.Jeffrining qarashlarida o‘rinli. Chunki o‘zini oqlash, o‘zidan ustun kimsaga xushmuomalalik bilan murojaati asosida o‘zining turli holat (ijtimoiy ahvoli, sinfiy tafovuti, mansabi, mavqeyi va h.k.)larini litota asosida ifodalash holatlari kuzatiladi. Masalan: – *Men bir iqlimning podshohiman, otangiz qo‘l kuchi bilan tarbiya qilib, sizday botirlarning otasi bo‘lgan ekan, mendan nima kamligi bor? Haqiqatda, mendan ortiqdir.* (Uch og‘ayni botirlar. “Uch og‘ayni botirlar”, 165-166-b.) Mazkur misolda podshoning o‘z mavqeyini xushmuomalalik tamoyili asosida litota tarzda past ko‘rsatishga intilishi kuzatiladi.

Yuqoridagi tahlilda ko‘rib o‘tgan holatning aksi ham ko‘p uchraydi, ya‘ni o‘z mavqeyini yuqori ko‘tarish uchun o‘zgaralar mavqeyini ozaytirish, nazar qilmaslik kabi. Ma‘lumki, litota badiiy matnda ifoda obyektini kamsitish, uni nazarga ilmaslik yo‘li bilan ham hosil bo‘ladi. Ushbu uslubiy figura orqali biror narsa yoki shaxsning qadr-qimmati, mavqe yoki nufuz darajasi ataylab past ko‘rsatiladi. Ammo podshoh qizlariga mamlakatning turli viloyatlaridan kelgan sovchilarni “*U mening tengim emas, men qizlarimni o‘zimdanda ham a‘loroq shon-shuhratga ega bo‘lgan kishilarga beraman*”, deb qaytara berar ekan. (Bo‘ri bilan mergan. “Ayiqqolvon”, 125-b.) Ertak matnida “tengim emas” ifodasi o‘z nufuzini ko‘tarish asnosida o‘zga nufuzini pasaytirish orqali yuzaga kelgan. Bunda shon shuhratga ega bilan ega emas tushunchalari o‘zaro qarama-qarshi qo‘yiladi. Natijada “*ega emas*” birligi litotaning o‘ziga xos namunasi sifatida oydinlashadi. U podshohning ijtimoiy mavqe va shaxsiy nufuzini yuqori ko‘rsatish orqali boshqalarni kamsitish, ularga past nazar bilan qarash kabi ma‘noni yuzaga chiqaradi. Bu holat nafaqat obrazning ichki xarakterini, balki ertakda mavjud ijtimoiy-g‘oyaviy qatlamlarning ham aks etishini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, litota ertaklardagi badiiy tasvirlarning o‘ziga xos yoritilishida katta ahamiyatga ega bo‘lib, u obrazlarning kuchli kinoyaviy va poetik tuzilmalarini yaratishda muhim ahamiyatga ega. Bu uslubiy vosita orqali qahramonlarning holatlari, zaifliklari va ma‘naviy holatlari badiiy va ta‘sirchan ko‘rsatiladi. Ertaklarda litota ko‘pincha obrazlarning ahvolini, ular o‘rtasidagi qarama-qarshiliklarni va ijtimoiy statuslarini ko‘rsatish uchun ishlatiladi. Bu esa nafaqat individual, balki jamiyatdagi katta ijtimoiy qatlamlarning muvozanatini aks ettirishda ham yordam beradi. Natijada, litota xalq ertaklarining poetik va estetik tuzilmasini mustahkamlashda xizmat qiladi va uni o‘quvchi uchun yanada yorqin va qiziqarli qiladi.

Adabiyotlar

1. Bo‘ri bilan mergan. O‘zbek xalq ertaklari. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. 2018. – 144 b.
2. Geoffrey L. Principles of Pragmatics. New York: Longman, 1983. – 264 p.
3. Sperber D., Wilson D. *Precis of Relevance: Communication and Cognition.* Behavioral and Brain sciences (1987) 10, 11. 697-754 Printed in the United States of America. – P. 708.
4. Uch og‘ayni botirlar. O‘zbek xalq ertaklari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017. – 304 b.

5. Каримов С.А. Бадийй услуб ва тилнинг ифода тасвир воситалари. – Самарқанд: СамДУ нашриёти, 1994. – 72 б.

6. Ойжамол. Ҳаётини эртақлар. – Тошкент: Ғ.Ғулом, 1969. – 173 б.

7. Олтин бешик. Ўзбек халқ эртақлари. – Тошкент: Ғ.Ғулом, 1985. – 256 б.

8. Куронов Д. ва бошқалар. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2010. – 400 б.

THE MAIN FEATURES OF THE OLD ENGLISH LANGUAGE

Matanat Alaga Gojayeva,
Doctor of Philosophy in Philology, associate professor
Azerbaijan University of Languages
Department of English Grammar
Baku, Azerbaijan
qocayeva-m@bk.ru

Annotation. Old English, which covered the 5th-12th centuries, was a language rich in numerous morphological features inherited from the Proto-Germanic language. The grammatical structure of Old English, which was not so rich in terms of vocabulary, was as difficult as modern German. The use of a large number of case, gender, and quantitative suffixes in the language, as well as the existence of strict grammatical coordination between words within a sentence, was a characteristic feature of Old English, which fundamentally distinguished it from the English of the Middle and Modern periods. By the Middle Ages, Old English had begun to be renewed at all levels of the language under the influence of other foreign languages and to become a completely new structured analytical language. Throughout its evolution, English has always undergone fundamental changes under the influence of foreign languages. The article focuses on the issues mentioned and interprets them from a diachronic perspective.

Keywords: *Proto-Germanic language, grammatical concord, synthetic language, analytical language, syncretism*

Annotatsiya. 5–12-asrlarni qamrab olgan qadimgi ingliz tili buyuk german tilidan meros bo‘lib qolgan ko‘plab morfologik belgilarga boy til edi. So‘z boyligi jihatidan unchalik boy bo‘lmagan qadimgi ingliz tilining grammatik tuzilishi hozirgi nemis tilidagidek qiyin edi. Tilda ko‘p sonli hol, jins va miqdoriy qo‘shimchalarning qo‘llanilishi, shuningdek, gap ichidagi so‘zlar o‘rtasida qat‘iy grammatik muvofiqlikning mavjudligi qadimgi ingliz tilining o‘ziga xos xususiyati bo‘lib, uni o‘rta va yangi davr ingliz tilidan tubdan ajratib turdi. O‘rta asrlarga kelib eski ingliz tili boshqa xorijiy tillar ta‘sirida tilning barcha darajalarida yangilana boshladi va butunlay yangi tuzilgan analitik tilga aylana boshladi. Ingliz tili o‘zining butun evolyutsiyasi davomida chet tillari ta‘sirida doimo tub o‘zgarishlarga duch keldi. Maqolada ko‘rsatilgan masalalarga e‘tibor qaratilgan va ular diaxronik nuqtai nazardan izohlanadi.

Kalit so‘zlar: *protogerman tili, grammatik kelishik, sintetik til, analitik til, sinkretizm*